

Food and Agriculture
Organization of the
United Nations

International Treaty
on Plant Genetic Resources
for Food and Agriculture

**LABORATORIO DE CONOCIMIENTOS
SOBRE AGROBIODIVERSIDAD**
Un evento de la Comunidad de Práctica
del Fondo de Distribución de Beneficios

Cusco, Perú: 27-29 mayo, 2025

Este documento informa sobre el Laboratorio de Conocimiento sobre Agrobiodiversidad, un taller organizado por:

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la alimentación y la agricultura

PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Instituto Nacional de Innovación Agraria

CIP
CENTRO INTERNACIONAL DE LA PAPA

OXFAM

Con el apoyo de:

Cofinanciado por la Unión Europea

FOTO DE LA PORTADA: ©FAO/Miguel Arreátegui

ÍNDICE

Presentacion.....	5
Abreviaturas.....	7
Introducción	8
Metodología del laboratorio	9
Laboratorio 1. Monitoreo y documentación de la agrobiodiversidad	12
Laboratorio 2. Herramientas y esquemas financieros para apoyar a los guardianes de la agrobiodiversidad	16
Laboratorio 3. Participación de los jóvenes y cadenas de valor	20
Laboratorio 4. Políticas y gobernanza	24
Experiencias prácticas desde las comunidades campesinas y los agricultores: lecciones de una visita de campo	29
Conclusiones.....	30
Mirando hacia adelante: algunas recomendaciones	32
Anexos.....	36
Anexo 1. Agenda de la reunion	36
Anexo 2. Imagen de posters presentados por participantes.....	36
Anexo 3. Resumen de presentaciones.....	36
Anexo 4. Declaración sobre uso del concepto “Pueblos Indígenas”	36

GOBERNANZA - AGUAPAN

Asamblea Nacional de Asociados

Consejo directivo nacional de directivos

Consejo Directivo Region Pasco

Consejo Directivo Region Ayacucho

Consejo Directivo Region Cusco

Regalo de los Andes
Selecciones de los guardianes de papa nativa
CATÁLOGO

THE ASSOCIATION OF POTATO PRODUCERS GUARANÍ
A new model of the organizations for benefit sharing

AGUAPAN
Regalo de los Andes
Selecciones de los guardianes de papa nativa

PRESENTACION

Nos complace presentar este informe sobre el Laboratorio de Conocimientos sobre Agrobiodiversidad realizado en Cusco, Perú entre 27 y 29 de mayo de 2025. Este evento congregó a 60 participantes de más de 30 organizaciones de 15 países de América Latina y el Caribe. Se organizó a través del esfuerzo conjunto de la Secretaría del Tratado Internacional de la FAO sobre recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, la Oficina de la FAO en el Perú, el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), el Centro Internacional de la Papa (CIP) y OXFAM Perú.

Realizado durante la época de cosecha de un país reconocido como centro de origen de cultivos críticos como el maíz, la papa, y la quinua, el Laboratorio generó un espacio muy particular para establecer puentes entre los conocimientos tradicionales y la innovación científica. El liderazgo del Perú en los modelos de integración de la conservación *in situ*, *ex situ* y en las chacras, ofreció un contexto ideal para la reflexión y el intercambio.

La región de América Latina y el Caribe alberga gran numero de experiencias innovadoras en biodiversidad para la alimentación y la agricultura. Este primer Laboratorio de Conocimientos sobre Agrobiodiversidad, organizado bajo el manto de la Comunidad de

Práctica del Fondo de Distribución de Beneficios del Tratado Internacional, buscó promover aprendizajes e intercambio de conocimientos y saberes entre diferentes actores para acelerar la transferencia de enfoques exitosos y multiplicar iniciativas que beneficien a los actores comprometidos con el uso sostenible de la diversidad cultivada. El Laboratorio, como una suerte de modelo de diálogo participativo basado en la evidencia, se centró en analizar probadas innovaciones y soluciones al manejo y la conservación de los recursos fitogenéticos.

A lo largo de tres días de una interacción intensiva, incluyendo a través de laboratorios temáticos, intercambios entre pares y una visita de campo, los participantes abordaron diversas áreas estratégicas que son de urgencia para la región y esenciales para consolidar sistemas de semillas y alimentación resilientes, inclusivos y sostenibles.

El Laboratorio también sirvió para propiciar un movimiento hacia la 11ava Sesión del Órgano Rector del Tratado Internacional a llevarse a cabo en Lima, en noviembre de 2025. Vemos esto como una oportunidad para amplificar las experiencias de una serie de actores, proyectar los éxitos en la región y resaltar al Perú como un referente en la conservación y uso sostenible de la agrobiodiversidad. Esperamos dar continuidad a este impulso catalizador en la Region y seguir trabajando en otras regiones utilizando el modelo de laboratorios pionero en la region.

Extendemos nuestro agradecimiento a los participantes de contribuyeron al éxito de esta reunión. Los resultados de la misma, reflejados en este informe, muestran no solamente la riqueza del conocimiento compartido, sino las fortalezas de la colaboración y el compromiso hacia la salvaguarda de la agrobiodiversidad como fundamento de formas de vida, la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria.

Mariana Escobar

Representante para Perú, Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

Álvaro Toledo

Subsecretario, Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura

ABREVIATURAS

AGUAPAN	Asociación de Guardianes de la Papa Nativa de los Andes Centrales
AGROSAVIA	Corporación Colombiana de la Investigación Agropecuaria
ASOCUCH	Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes
CDB	Convenio sobre la Diversidad Biológica
CIAT	Centro Internacional para la Agricultura Tropical
CIP	Centro Internacional de la Papa
CMNUCC	Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
CONABIO	Comisión Nacional de Biodiversidad (México)
CONCYTEC	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
COPROFAM	Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del Mercosur Ampliado
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
GRISEN	Grupo Nacional de Semillas (Perú)
INIA	Instituto Nacional de Innovación Agraria
INIAP	Instituto Nacional de Investigación Agraria y Pecuaria (Ecuador)
MERCOSUR	Mercado Común Sudamericano
ONGs	Organismos no gubernamentales
OIT	Organización Internacional del Trabajo
ReSCA	Retribución por Servicios de Conservación la Agrobiodiversidad
SERNANP	Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
TIRFAA	Tratado Internacional de la FAO sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura
UNTRM	Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas
UNALM	Universidad Nacional Agraria La Molina
WCS	Wildlife Conservation Society

INTRODUCCIÓN

La región montañosa de los Andes es lo que podría llamarse un gran “laboratorio de innovación” de biodiversidad para la agricultura y la alimentación. Entre su mega diversidad biológica y agrobiodiversidad, los saberes de sus Pueblos Indígenas y una cultura ancestral indesligable a esta extensa región/ecosistema, se está ante un vibrante y dinámico proceso de innovación y creatividad intelectual continua en muchos frentes. Unidos a los esfuerzos más contemporáneos de centros de investigación y diferentes formas de extensión que apoyan y complementan este proceso, los Andes y sus agricultores y campesinos continúan innovando y adaptándose, conservando diversidad genética y generando bienes (p.ej. cultivos) y servicios (p.ej. suelos sanos, fuentes de agua) de manera casi perpetua.

Entender los fundamentos de este crisol y proceso creativo, conocer el rol de los diferentes actores que participan en él y aprender sobre las experiencias específicas en las que muchas veces convergen agrobiodiversidad, cultura andina e intervenciones externas de centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil resulta esencial para continuar fortaleciendo, consolidando y visibilizando este fenómeno maravilloso de co-innovación en los Andes. La ciudad del Cusco (“ombligo del mundo”) y esta región del Perú, con su maravillosa cultura, tradición agrícola y agricultores y campesinos ancestrales, centraliza y sintetiza buena parte de estos valores andinos que atraviesan el continente. Dada su importancia como un centro de origen y diversidad de un gran número de cultivos, las experiencias exitosas para la conservación, uso sostenible y consumo responsable de la agrobiodiversidad en la región de Cuzco son un referente para la región de Latinoamérica y el Caribe y para el mundo.

El Laboratorio de Conocimientos sobre Agrobiodiversidad: un Evento de la Comunidad de Práctica del Fondo de Distribución de Beneficios del Tratado Internacional sobre recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA, 2001) realizado en esta ciudad es, justamente, el espacio participativo, transparente y horizontal donde diferentes formas de conocimientos, experiencias e iniciativas relacionadas con la conservación y uso sostenible de la agrobiodiversidad en los Andes y en toda la región “conversan” para aprender sobre lecciones positivas y desafíos, identificar nuevos caminos y extraer mejores prácticas que permitan replicar y escalar estas experiencias ahí donde resulta factible.

Con participantes de casi una veintena de países, incluyendo Pueblos Indígenas y campesinos de los Andes del Perú, el Laboratorio de Conocimientos sobre Agrobiodiversidad se inserta bajo el paraguas general del TIRFAA, así como del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal (2022).

Estos instrumentos internacionales establecen objetivos, metas y principios normativos que le dan un primer impulso a los esfuerzos nacionales y locales que buscan garantizar seguridad alimentaria, equidad en la distribución de beneficios derivados de la conservación de la agrobiodiversidad, el mantenimiento de los agroecosistemas y la diversidad varietal, mantener sistemas de saberes y conocimientos locales vibrantes y dinámicos, el reconocimiento de los Derechos del Agricultor, entre otros aspectos.

Sin lugar a dudas, el Laboratorio de Conocimientos sobre Agrobiodiversidad ha abierto una vía para intercambios muy provechosos y la conexión entre diferentes actores quienes, se espera, vayan paulatinamente formando una Comunidad de Práctica que comparte en lo esencial, intereses sobre la agrobiodiversidad y el ánimo de contribuir – con saberes y conocimientos, buenas prácticas, protocolos, evidencia científica, asistencia técnica y recursos financieros- a la conservación y el uso sostenible de la agrobiodiversidad.

METODOLOGÍA DEL LABORATORIO

Como ya se adelantó, el laboratorio es un espacio participativo, transparente y horizontal donde diferentes formas de conocimientos, experiencias e iniciativas sobre agrobiodiversidad en los Andes “conversan” entre sí. Para este primer laboratorio se seleccionaron cuatro grandes temas de interés actual tanto para el Perú como para la región y más allá. Bajo los siguientes títulos:

- Laboratorio 1: Monitoreo y documentación de la agrobiodiversidad;
- Laboratorio 2: Herramientas y esquemas financieros para apoyar a los guardianes de la agrobiodiversidad;
- Laboratorio 3: Participación de los jóvenes y cadenas de valor; y,
- Laboratorio 4: Políticas y gobernanza,

se presentaron diferentes posters que representaban variadas aproximaciones de muy diversas instituciones y organizaciones a los títulos generales.

Posteriormente a la presentación de los posters se realizaron sesiones breves de intercambio entre los participantes para identificar lecciones y retos y elementos comunes a las diferentes experiencias presentadas a través de los posters. Para propiciar la discusión, se plantearon algunas preguntas orientadoras a modo referencial. Finalmente, en estos espacios se hizo una “cosecha de ideas” para su presentación a las plenarios correspondientes. A diferencia de un taller típico, en este caso, la dinámica de laboratorio requería un esfuerzo de síntesis de los posters y una conversación dirigida y muy focalizada dentro de tiempos estrictos, de forma tal que se pudiera cubrir muchos temas, facilitar información y gatillar la discusión y el debate.

Para complementar las sesiones de laboratorio, se realizó una visita de campo, organizada por el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) a la Estación Experimental Agraria Andenes donde diferentes pequeños agricultores presentaron, desde sus perspectivas, temas y asuntos prácticos relacionados con las discusiones sostenidas durante los laboratorios, reforzando el enfoque participativo y colaborativo que caracteriza a la gestión de la agrobiodiversidad en el país. Esta visita ayudó a visualizar en la práctica, los avances, retos y desafíos que estos agricultores enfrentan en el día a día de sus actividades y jornadas agrícolas y conectar esto con las discusiones sostenidas durante las sesiones del laboratorio, permitiendo vincular directamente la teoría con la práctica en el territorio.

Nociones clave

Agrobiodiversidad	<p>Término amplio que incluye todos los componentes de la diversidad biológica de importancia para la alimentación y la agricultura, y que constituyen los ecosistemas agrícolas, también llamados agroecosistemas: se refiere igualmente a la variedad y variabilidad de animales y plantas y microorganismos, en la genética, de especies y de ecosistemas, que son necesarios para mantener las funciones clave del agroecosistema, la estructura y los procesos. (Adaptado de FAO, 2004)</p>
Agricultores conservacionistas o guardianes de la agrobiodiversidad	<p>Grupo de agricultores y campesinos que centralizan sus labores agrícolas en la preservación y cuidado de la diversidad de cultivos y semillas como valor en sí mismo que, además, contribuye como garantía a la seguridad alimentaria, a la mejora de cultivos y a la resiliencia frente al cambio climático y a empoderar a estos agricultores y afirmar la cultura andina y ancestral.</p>
Campesinos	<p>Concepto que abarca personas que se dedican de manera individual o en asociación con otras o como comunidad, a la producción agrícola en pequeña escala para subsistir o comerciar. Recurren en gran medida, a la mano de obra de los miembros de su familia o su entorno y a otras formas no monetarias de organización del trabajo teniendo, además, un vínculo especial de dependencia y apego a la tierra. En algunos casos, los campesinos son parte de Pueblos Indígenas. (Adaptado de Naciones Unidas, 2018)</p>
Laboratorio de conocimientos de la agrobiodiversidad	<p>Espacio participativo, transparente y horizontal donde diferentes formas de conocimientos, experiencias e iniciativas sobre conservación de la agrobiodiversidad en los Andes “conversan” entre sí y se extraen lecciones e identifican retos.</p>
Pequeños agricultores o agricultura familiar	<p>“La agricultura familiar (que comprende todas las actividades agrícolas centradas en la familia) es una forma de organizar la producción agrícola, forestal, pesquera, ganadera y acuícola que es gestionada y administrada por una familia y depende principalmente del capital y la mano de obrade sus miembros, tanto mujeres como hombres. La familia y la finca están relacionadas entre sí, evolucionan conjuntamente y combinan funciones económicas, ambientales, sociales y culturales.” (FAO y FIDA, 2019)</p>
Pueblos Indígenas	<p>Grupos de personas consideradas Indígenas “por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.” (Convenio 169 de la OIT)</p>

Nota: Estas son nociones, en algunos casos, referenciales y no oficiales. Permiten una comprensión más extendida del informe.

En este informe se ofrece una síntesis de la mucha y valiosa información y conversación sostenida durante las sesiones de laboratorio. Se describen los intercambios sostenidos entre los participantes, incluyen algunos ejemplos para ilustrar las sesiones y se plantean algunas reflexiones sobre los temas abordados y los desafíos futuros para continuar con estos esfuerzos de creatividad e innovación social y tecnológica.

LABORATORIO 1. MONITOREO Y DOCUMENTACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD

En este laboratorio se presentaron diferentes experiencias de documentación y monitoreo sistemático de la agrobiodiversidad como actividades o medidas diferentes, aunque conectadas y se discutieron las razones de por qué éstas resultan útiles para diferentes actores, incluyendo los agricultores y campesinos y variadas finalidades. Se partió de la premisa de que, para conservar, es indispensable primero *conocer* y *documentar*.

Algunas de estas experiencias de documentación incluyeron, por ejemplo, el registro nacional de semillas nativas del INIA, los registros de saberes y conocimientos indígenas, la caja de herramientas *in situ* del Centro Internacional de la Papa (CIP), los catálogos de variedades nativas, ciencia ciudadana con aplicativos como VarScout), DATAR - herramienta de evaluación de la diversidad para la agrobiodiversidad y la resiliencia y las evaluaciones cronológicas, entre otras.

Estas experiencias mostraron cómo la documentación y el monitoreo sirven a diferentes actores de diferentes maneras, siendo la colaboración en su creación e implementación, elemento fundamental para su buen funcionamiento y aplicación.

Monitoreo

Las generaciones jóvenes de agricultores y campesinos demostraron un manejo creativo y aplicado a sus realidades de diferentes tecnologías para hacer el seguimiento/monitoreo de

diferentes variables dentro del ecosistemas.¹ El monitoreo por parte de los propios actores locales, con apoyos complementarios de instituciones de investigación, cooperación internacional, etc., se valoró positivamente. En ese sentido, se evidenció que hay una multiplicidad de herramientas de monitoreo y de documentación de la agrobiodiversidad muy valiosas que sirven principalmente contextos locales específicos.² Estos mecanismos de monitoreo se vieron como particularmente valiosos para vigilar y hacer seguimiento a patrones relaciones con el cambio climático, erosión genética y pérdida de cultivos, etc.³

Ejemplo poster: Catálogos de variedades sobre microcentros de diversidad (CIP, AGUAPAN, Grupo YANAPAI)

Estos catálogos permiten contar con una fuente fiable sobre el estado de diversidad de papas nativas a nivel de microcentro, comunidad o un distrito, a través de datos e información relevante que incluye: descripción morfológica, nombre común de la variedad, significado, otros nombres o sinónimos, khipu molecular e información general sobre usos culinarios, costumbres asociadas, creencia alrededor de variedades, origen, etc. Se han generado 15 catálogos, en diferentes lugares, con la activa participación de los agricultores y de ONGs y centros de investigación. Se espera iniciar un proceso de catalogación de diferentes cultivos dirigido específicamente a las 10 Zonas de Agrobiodiversidad actualmente reconocidas por el Estado peruano.

Poster: Ver poster en <https://bit.ly/4mQMz00>

Documentación

Las experiencias presentadas muestran que hay datos e información abundante, sistematizada, clasificada, mantenida y gestionada de muy diferentes maneras (objetivos muy variados), atendiendo a las necesidades de los actores involucrados.⁴ Esta abundancia y diversidad hace complicada la estandarización, pero necesaria para poder hacer comparaciones temporales e espaciales. Aunque se evidencia en muchos casos procesos de participación directa de agricultores en la generación y aplicación de la información a través de la tecnología, subsisten algunas preocupaciones respecto a la confianza, devolución, al uso de esta información fuera de los contextos locales y de la accesibilidad. En ese sentido, la discusión también abordó el reto de la centralización de la información/repositorios

¹ Metodología de diagnóstico local de semillas (ASOCUCH); Índice de agrobiodiversidad (Alianza Bioversity/CIAT)

² Ciencia ciudadana para el monitoreo varietal de papas nativas: Varscout y WikiPapa (CIP, AGUAPAN, CONCYTEC, Grupo YANAPAI); Sistema de información sobre agrobiodiversidad (CONABIO)

³ Uso de transectos y conocimientos indígenas para el monitoreo y evaluación de la adaptación de papas nativas al cambio climático (Asociación de Comunidades del Parque de la Papa)

⁴ Catálogos varietales para microcentros de diversidad (Grupo YANAPAI, AGUAPAN, CIP); Caja de herramientas para la documentación línea de base y monitoreo sistemático la variabilidad varietal en microcentros (CIP, Grupo YANAPAI, AGROSAVIA); Catálogo de semillas de árboles nativos del bosque montano tropical del norte del Perú (Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas - UNTRM)

frente a opciones más descentralizadas, a partir de nodos distintos en los ámbitos locales/regionales.⁵

Esto se une a la preocupación por un tema recurrente en esta y otras agendas: la protección legal de los saberes y conocimientos tradicionales de estos agricultores y comunidades a través de registros y otros mecanismos.

Varios de los participantes plantearon que, para los agricultores y campesinos, los intercambios vivos entre ellos y los diálogos directos suelen tener más impacto que el “empaquetamiento” de datos e información en catálogos y repositorios diversos. Esto se relaciona, además, con la idea de cómo integrar esta información y eventuales nodos en verdaderas redes de intercambio dinámicas que sirvan de manera directa a los agricultores y campesinos.

Se valoró positivamente la interacción que suele darse entre los centros de investigación, incluyendo colecciones *ex situ* y los guardianes de la agrobiodiversidad.

Finalmente, la gran interrogante que surgió fue cómo es que los resultados de la documentación y el monitoreo informan los procesos políticos de adopción de decisiones y, hasta qué punto, pueden influenciar e integrarse a las opciones bajo consideración en el ámbito político.⁶ El laboratorio dio varias pistas para el futuro.

Ejemplo poster: Canastas regionales del bien comer (CONABIO, México)

Este poster explicó cómo CONABIO recopila data e información sobre la diversidad de alimentos, platillos y bebidas de uso cotidiano, de temporada, festivo e incluso aquellos en riesgo de pérdida en varias regiones de México. A través de este proceso y su visibilización, las canastas contribuyen al reconocimiento y valoración de la agrobiodiversidad vinculada a las costumbres, las tradiciones y la identidad de las personas de las diferentes regiones del país. Esta documentación la realizan equipos multidisciplinarios que incluyen ONGs, cocineras tradicionales en comunidades y poblaciones locales, centros de investigación y universidades. Se construyen estas canastas a partir de: fichas técnicas que incluyen data e información sobre ecosistemas de dónde provienen los alimentos, tipos de alimentos, usos, recetas, asociación con ceremonias o festividades, comunidades de dónde se originan los alimentos, etc. Se trata de un proceso participativo que permite a su vez generar líneas de base asociadas a la agrobiodiversidad utilizada en platillos y demás. Se cuenta con 20 canastas regionales documentadas y a las que se accede fácilmente a través de un código QR. Esta experiencia ha sido escalada a una ley nacional para el reconocimiento e impulso mayor de esta herramienta multipropósitos (promoción, línea base, reconocimiento social, visibilización, etc.).

Poster: Ver poster en <https://bit.ly/4oOVwfm>

⁵ Fortalecimiento de la interacción con pequeños agricultores chilenos y Mapuche para el rescate de cultivos y tradiciones ancestrales, para su utilización y comercialización (INIA Chile)

⁶ Canastas Regionales del Bien Comer (CONABIO)

Miniaturas de los posters del Laboratorio 1

LABORATORIO DE MONITOREO Y DOCUMENTACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD

Catálogos varietales para microcentros de diversidad

¿Cómo leer un catálogo sencillo?

LOGROS E IMPACTOS

ESCALABILIDAD

Cusco, 27-29 mayo 2025

LABORATORIO DE MONITOREO Y DOCUMENTACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD

Ciencia Ciudadana para el Monitoreo Varietal de Papas Nativas: VARSICUI y MIPAPA

¿Cómo Ciudadanos de diferentes lugares digitalizan y publican?

Logros e Impactos

Escalabilidad

Con participación de **ATA** **STATAS40**

Cusco, 27-29 mayo 2025

LABORATORIO DE CONOCIMIENTO EN AGROBIODIVERSIDAD

Caja de herramientas para la conservación in situ

¿Qué son estas cajas de herramientas?

¿HERRAMIENTAS?

Cusco, 27-29 mayo 2025

LABORATORIO DE CONOCIMIENTO EN AGROBIODIVERSIDAD

Diagnóstico Local de Semillas

Diagnóstico local de Semillas

Metodología utilizada

Resultados

Cusco, 27-29 mayo 2025

LABORATORIO DE CONOCIMIENTO EN AGROBIODIVERSIDAD

INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Uso de transectos y conocimientos indígenas para el monitoreo y evaluación de la adaptación de papas

PROPÓSITO

LOGRAMOS

Identificamos las franjas altitudinales óptimas para tubérculos

Cusco, 27-29 mayo 2025

LABORATORIO DE CONOCIMIENTO EN AGROBIODIVERSIDAD

Fortalecimiento de la información con Papeles Agrícolas Chirinos y Mapuche para el Rescate de Cultivos y Tradiciones Ancestrales, para su Utilización y Comercialización

¿Qué son estos papeles agrícolas?

Situación actual

Resultados

Cusco, 27-29 mayo 2025

LABORATORIO DE CONOCIMIENTO EN AGROBIODIVERSIDAD

ÍNDICE DE AGROBIODIVERSIDAD

¿Qué es el Índice de Agrobiodiversidad?

ININDEX

Resultados

Cusco, 27-29 mayo 2025

LABORATORIO DE MONITOREO Y DOCUMENTACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD

CATÁLOGO DE SEMILLAS DE ARBOLES NATIVOS DEL BOSQUE MONTAÑO TROPICAL DEL NORTE DEL PERÚ

¿Semillas nativas: el legado vivo que sostiene la biodiversidad y del cual depende el futuro del bosque montano tropical?

Resultados

Cusco, 27-29 mayo 2025

LABORATORIO DE CONOCIMIENTO EN AGROBIODIVERSIDAD

SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE AGROBIODIVERSIDAD

Herramientas y datos abiertos para la toma de decisiones informadas relacionadas con la conservación de la agrobiodiversidad

Datos

Herramientas

Colaboración

Integración de información y generación de análisis de datos que pueden visualizarse en diferentes formatos, útiles para diferentes procesos y usuarios

Cusco, 27-29 Mayo 2025

LABORATORIO DE CONOCIMIENTO EN AGROBIODIVERSIDAD

Canastas Regionales del Bien Comer

Consumir alimentos locales y de temporada nos permite tener una alimentación saludable y sostenible

Resultados

Cusco, 27-29 mayo 2025

Nota: Los posters han sido creados por los participantes. Puedes ver y descargar todos los posters a tamaño real en: <https://bit.ly/LCA-Lab1>

LABORATORIO 2. HERRAMIENTAS Y ESQUEMAS FINANCIEROS PARA APOYAR A LOS GUARDIANES DE LA AGROBIODIVERSIDAD

En este laboratorio se analizó el funcionamiento de diferentes herramientas que sirven para compensar y retribuir, en diferentes niveles, por las acciones de conservación de la agrobiodiversidad. Las experiencias presentadas mostraron la diversidad de estas herramientas y las diferentes funciones que cumplen.

En ese sentido, se presentaron los casos de la Asociación de Guardianes de la Papa Nativa de los Andes Centrales (AGUAPAN) y la participación en beneficios monetarios que percibe desde el sector privado internacional mediante “bonos” o “créditos de agrobiodiversidad”, el modelo de Retribución por Servicios de Conservación de la Agrobiodiversidad (ReSCA), los fondos distributivos tales como el Fondo de Participación en Beneficios del propio TIRFFA y el Fondo de Investigación en Agrobiodiversidad, Semillas y Agricultura Sostenible en Ecuador, entre otros.

Proyectos y esquemas financieros de retribución

Las experiencias presentadas de apoyos y retribución financiera para la conservación de la agrobiodiversidad fueron muy variadas y se manifestaron a diferentes escalas. Se clasificaron en términos generales, en función a los actores beneficiarios, el tipo de experiencia y las formas de beneficios que se trasladan.

Ejemplo poster: Fondo de Investigación en Agrobiodiversidad, Semillas y Agricultura Sustentable del Ecuador (FIASA)

El FIASA es un fondo creado a partir de la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura (2017). Es el primer fondo de su tipo en América Latina, destinado de manera específica a actividades relacionadas con la conservación de la agrobiodiversidad. Se trata de una herramienta financiera de carácter público para promover la realización de actividades relacionadas con la investigación, fitomejoramiento, producción de semillas y transferencia de tecnologías a partir de asignaciones del presupuesto público. El FIASA se administra a través del INIAP y los montos que se le asigna corresponden al 1% del PBI agrícola nacional. En los últimos 4 años se han ejecutado casi USD 15 millones, teniendo como resultados 134 investigaciones, 5 nuevas variedades generadas, 1273 accesiones colectadas, 77 artículos científicos publicados, 104 tesis elaboradas, 15,000 personas capacitadas, 52 publicaciones técnicas producidas, 4 emprendimientos impulsados, 60 parcelas demostrativas preparadas, 31 bancos de semillas creados, 3 biofábricas creadas, 2 plantas de producción desarrolladas y 340 toneladas de semillas producidas exitosamente.

Poster: Ver poster en <https://bit.ly/47J1WGu>

En el caso de los actores beneficiarios, estos son de manera directa los agricultores y campesinos, usualmente a través de alguna instancia representativa; en otros casos, la intermediación de organizaciones de la sociedad civil o instituciones de investigación facilita la organización de actividades y canalización de recursos.

Los tipos de experiencias y proyectos varían mucho según se indicó: en algunos casos son proyectos de conservación *in situ*,⁷ en otros casos son emprendimientos económicos que retribúan beneficios monetarios, en otras ocasiones se trata de fortalecimiento de capacidades determinadas de autogestión de guardianes o para apoyar en la conservación⁸ e incluso educación rural.⁹

Finalmente, en relación al origen de los fondos y recursos, estos provienen de cooperación internacional, fondos distintos,¹⁰ pagos por actividades comerciales, retribuciones por servicios de la agrobiodiversidad,¹¹ etc.

La preferencia indicada por parte de los agricultores y campesinos fueron los beneficios monetarios y la priorización de la rentabilidad como variable central para la sostenibilidad de cualquier esfuerzo que no quede en lo que algunos llamaron “asistencialismo”.

⁷ Rescate de la agrobiodiversidad local en El Salvador (CENTA); Guidelines for Moving Quality Sweet Potato Planting Materials in CARICOM (IICA)

⁸ El modelo AGUAPAN: invertir en liderazgo de guardianes organizados y distribución voluntaria directa de beneficios sin acceso (AGUAPAN, CIP, Grupo YANAPAI); Familias campesinas lideradas por mujeres cuidadoras de la biodiversidad y la producción agroecológica, soporte de buena salud humana y ambiental (Confederación Campesina del Perú)

⁹ Metodología de escuela de campo en fitomejoramiento participativo y rescate de alimentos subutilizados (NUS); evaluaciones (OXFAM/FOVIDA); Compartiendo conocimientos para fortalecer la conservación y el uso sostenible de la agrobiodiversidad en Argentina (INTA)

¹⁰ Modelo de fondo autónomo indígena que otorga subvenciones a sus socios desde Baja California hasta Tierra del Fuego, incluyendo los mayores biomas de Meso y Sudamérica. Estas subvenciones están enfocadas en fomentar el Sumac Kausay/Buen Vivir a través del refuerzo de los sistemas de alimentación indígenas, sus cultivos, y semillas ancestrales (Indigenize Fund)

¹¹ Dos herramientas para retribuir a los guardianes de la AGBD (Alianza Bioersity/CIAT)

Ejemplo poster: El modelo AGUAPAN: invertir en liderazgo de guardianes organizados y distribución voluntaria directa de beneficios sin acceso (CIP, AGUAPAN, Grupo YANAPAI)

AGUAPAN es un modelo innovador, dinámico y adaptable en el tiempo, a través del cual un grupo de agricultores conservacionistas de la papa nativa generan ingresos (participan en beneficios) por sus actividades de preservación, conservación y cuidado de variedades nativas de papa en los Andes centrales del Perú. AGUAPAN mantiene una relación constante, basada en un proceso largo de generación de confianza y mutuo respeto, con empresas internacionales tales como HZPC, AGRICO y EUROPLANT. Con el apoyo de un Grupo de Soporte incluyendo al CIP, SPDA, INIA, Grupo YANAPAI, y otros, se ha ido forjando una experiencia muy particular, pero con elementos de potencial escalamiento, donde se ha logrado afianzar desde 2014 el pago de bonos monetarios como compensación real, neutral y de uso libre según la necesidad de cada familia. Indirectamente, este mecanismo ha permitido darle sostenibilidad al modelo y la asistencia técnica para la asociatividad informada de los miembros de AGUAPAN e impulsado iniciativas creativas como la generación de una marca colectiva – Miski Papa – para posicionar la producción agro-diversa de estos guardianes de la agrobiodiversidad. Actualmente, AGUAPAN está conformada por 101 familias en 9 regiones del país. Cuando se fundó en 2014, eran 50 familias. Otro aspecto importante es que son los propios agricultores quienes se han ido organizando, así aumentando el liderazgo y la autogestión.

Poster: Ver poster en <https://bit.ly/45pdygv>

Miniaturas de los posters del Laboratorio 2

DOS HERRAMIENTAS PARA RETRIBUIR A LOS GUARDIANES DE AGROBIODIVERSIDAD

Alianza Bioversity & CIAT

AGROBIODIVERSIDAD: Qué es?
 La biodiversidad agrícola es el conjunto de recursos genéticos, especies y variedades de plantas, animales y microorganismos que se utilizan o tienen potencial para ser utilizados en la agricultura y la ganadería. Incluye los conocimientos, prácticas y valores asociados a estos recursos.

AGROBIODIVERSIDAD: Qué es?
 La biodiversidad agrícola es el conjunto de recursos genéticos, especies y variedades de plantas, animales y microorganismos que se utilizan o tienen potencial para ser utilizados en la agricultura y la ganadería. Incluye los conocimientos, prácticas y valores asociados a estos recursos.

Cuzco, 27-29 mayo 2025

NEXT GENERATION SWEET POTATO PRODUCTION IN THE CARIBBEAN

IICA

#Sweetpotato for All

FONDO DE INVESTIGACIÓN EN AGROBIODIVERSIDAD, SEMILLAS Y AGRICULTURA SUSTENTABLE

FONDO PARA PROYECTOS CONCURSABLE PARA IMPLEMENTACIÓN DEL TIRFAA A NIVEL NACIONAL

CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE RFAA

FINANCIAR PROGRAMAS Y PROYECTOS EN AGROBIODIVERSIDAD, SEMILLAS Y AGRICULTURA SUSTENTABLE PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS EN EL SECTOR AGRÍCOLA.

MEZCLA TIPO

47 proyectos, 18 ejecutores directos, 42 organizaciones comunitarias participantes, 29.842 beneficiarios directos y más de 248 mil indirectos	47 proyectos, 18 ejecutores directos, 42 organizaciones comunitarias participantes, 29.842 beneficiarios directos y más de 248 mil indirectos
---	---

Asignación FIASA

Año	Asignación FIASA
2022	\$ 1.811.202,71
2023	\$ 1.764.236,91
2024	\$ 1.764.236,91
2025	\$ 1.764.236,91
Total	\$ 7.104.973,44

Cuzco, 27-29 mayo 2025

LABORATORIO DE CONOCIMIENTO EN AGROBIODIVERSIDAD

RESCATE DE AGROBIODIVERSIDAD LOCAL

Bancos comunitarios de semillas resilientes al corredor seco oriental de El Salvador

LAS FAMILIAS RURALES CONSERVAN LA AGROBIODIVERSIDAD

Con el apoyo financiero del BOP y la participación directa de los beneficiarios se establecieron bancos comunitarios de semillas para conservar el material genético de las variedades locales de maíz y frijol en El Salvador, para garantizar la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria de las comunidades rurales, promoviendo la resiliencia de las comunidades rurales ante los impactos del cambio climático, mejorando el medio ambiente y promoviendo la equidad social.

SEMIOTIPOS

El Banco Comunitario de Semillas Resilientes al Corredor Seco Oriental de El Salvador, es un banco de semillas que conserva y distribuye semillas de maíz y frijol, para garantizar la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria de las comunidades rurales, promoviendo la resiliencia de las comunidades rurales ante los impactos del cambio climático, mejorando el medio ambiente y promoviendo la equidad social.

Cuzco, 27-29 mayo 2025

LABORATORIO DE CONOCIMIENTO EN AGROBIODIVERSIDAD

COMPARTIENDO CONOCIMIENTOS PARA FORTALECER LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA AGROBIODIVERSIDAD EN ARGENTINA

PROMOVER LA CONSERVACIÓN COMUNITARIA, LA AUTOPRODUCCIÓN DE SEMILLAS Y EL IMPLEMENTACIÓN DEL TIRFAA A NIVEL NACIONAL

EN ARGENTINA SE CULTIVAN variedades locales de maíz duro, trigo duro, cebada, avena, alfalfa, papa, papa amarilla, papa roja, papa blanca, papa morada, papa violeta, papa negra, papa verde, papa amarilla, papa roja, papa blanca, papa morada, papa violeta, papa negra, papa verde.

Trabajo conjunto con los agricultores y articulación interinstitucional

El Fondo Indígena cuenta con más de 10 comunidades en 12 países, acompañando procesos impulsados por pueblos indígenas, mediante un modelo de funcionamiento directo, flexible y ágil. Este se fundamenta en la participación del beneficiario, la soberanía alimentaria y la autonomía comunitaria, el respeto a la cultura y la identidad cultural para hacer frente a múltiples desafíos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la migración y la transformación digital. El Fondo Indígena promueve la resiliencia de las comunidades indígenas ante los impactos del cambio climático, la migración y la transformación digital.

Cuzco, 27-29 mayo 2025

Fondo Indígena

Fondo Indígena Autónomo: Territorios por el Buen Vivir

Descripción del método

Reserva de semillas: Conservación y uso sostenible de las semillas locales, mediante la creación de bancos comunitarios de semillas, que permitan garantizar la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria de las comunidades rurales.

Autoproducción: Promoción de la producción de semillas locales, mediante la creación de bancos comunitarios de semillas, que permitan garantizar la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria de las comunidades rurales.

Articulación: Promoción de la articulación interinstitucional, mediante la creación de bancos comunitarios de semillas, que permitan garantizar la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria de las comunidades rurales.

Resiliencia: Promoción de la resiliencia de las comunidades rurales, mediante la creación de bancos comunitarios de semillas, que permitan garantizar la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria de las comunidades rurales.

Cuzco, 27-29 Mayo 2025

LABORATORIO DE CONOCIMIENTO EN AGROBIODIVERSIDAD

FITOMEJORAMIENTO PARTICIPATIVO DE VARIEDADES EN COMUNIDADES ALTOANDINAS

ES UNA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN, RECUPERACIÓN Y ADOCIÓN DE VARIEDADES MEDIANTE LA SELECCIÓN PARTICIPATIVA CON LA METODOLOGÍA ECAS

METODOLOGÍA
 Aprender haciendo, decidir participando

MEJORA PRODUCTIVA | **MUJERES RESPONSABLES** | **FLEXIBLE ADAPTABLE** | **COMUNIDAD SUSTENTABLE Y EQUITATIVA**

ECAS PARA EL FITO

FACTOR CLAVE ÉXITO
 La esencia de la metodología de fitomejoramiento participativo es la participación activa de las comunidades rurales en la selección de las variedades locales que se utilizarán en el cultivo.

LECCIONES APRENDIDAS

AGRADECIMIENTOS: FONIDA, OXFAM, ESCANER PARA MÁS INFORMACIÓN, Sida

Cuzco, 27-29 mayo 2025

LABORATORIO DE CONOCIMIENTO EN AGROBIODIVERSIDAD

LABORATORIO DE CONOCIMIENTO EN AGROBIODIVERSIDAD

FAMILIAS CAMPESINAS LIDERADAS POR MUJERES

CIUDADANAS DE LA BIODIVERSIDAD Y LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA DEL ALTIPLANO, SOPORTE DE BUENA SALUD HUMANA Y AMBIENTE. CUZCO, 27-29 MAYO 2025

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la resiliencia de las comunidades campesinas y rurales, mediante la implementación de tecnologías innovadoras y sostenibles, que permitan garantizar la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria de las comunidades rurales.

RESULTADOS: Promoción de la producción de semillas locales, mediante la creación de bancos comunitarios de semillas, que permitan garantizar la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria de las comunidades rurales.

Cuzco, 27-29 mayo 2025

LABORATORIO DE CONOCIMIENTO EN AGROBIODIVERSIDAD

EL MODELO AGUAPAN: INVERTIR EN LIDERAZGO DE GUARDIANES ORGANIZADOS Y DISTRIBUCIÓN VOLUNTARIO DIRECTO DE BENEFICIOS SIN ACCESO

El modelo AGUAPAN: Invertir en liderazgos de guardianes organizados y distribución voluntario directo de beneficios sin acceso

Objetivo General: Fortalecer la resiliencia de las comunidades campesinas y rurales, mediante la implementación de tecnologías innovadoras y sostenibles, que permitan garantizar la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria de las comunidades rurales.

Resultados: Promoción de la producción de semillas locales, mediante la creación de bancos comunitarios de semillas, que permitan garantizar la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria de las comunidades rurales.

Cuzco, 27-29 mayo 2025

Nota: Los posters han sido creados por los participantes. Puedes ver y descargar todos los posters a tamaño real en: <https://bit.ly/LCA-Lab2>

LABORATORIO 3. PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES Y CADENAS DE VALOR

Durante la realización de este laboratorio se vieron dos temas. En primer lugar, las tendencias y el rol de la participación de los jóvenes (hombres y mujeres) en la agricultura, especialmente en el ámbito de pequeños agricultores y campesinos conservacionistas. Para ello, se abordaron las experiencias de la Red de Jóvenes Organizados y Resilientes de AGUAPAN, la Red de Jóvenes por la Agrobiodiversidad de Perú, trabajo con escuelas y agrobiodiversidad en Colombia (AGROSAVIA), entre otras iniciativas donde jóvenes de las comunidades de los agricultores y campesinos asumen liderazgos alrededor de diferentes proyectos y se llevan adelante campañas educativas en escuelas y contextos rurales con niños.

En segundo lugar, en la búsqueda de mecanismos que permitan mantener a niños y más adelante a los jóvenes en el campo y liderando emprendimientos e iniciativas, se presentaron varias experiencias para revalorar la agrobiodiversidad y fortalecer y consolidar cadenas de valor relacionadas, incluyendo los ejemplos de marcas colectivas (Miski Papa), turismo biocultural en el Parque de la Papa, denominaciones de origen para proteger ajíes nativos (UNALM), el rol de la gastronomía y la agrobiodiversidad, entre otras.

Participación

La variable “jóvenes” se mencionó de manera repetida como esencial para garantizar la conservación *in situ* futura y el uso sostenible de la agrobiodiversidad. Si bien se demostró una participación activa e informada de jóvenes agricultores y campesinos, especialmente mujeres, en proyectos y experiencias de documentación, monitoreo, generación de herramientas tecnológicas, capacitación, incidencia, liderazgos, etc., también se mencionó el fenómeno de un creciente despoblamiento en busca de otras oportunidades de vida.

¿Cómo incentivar y motivar que estos actores permanezcan en el campo dinamizando la agrobiodiversidad? Se mencionó la necesidad que los jóvenes vean en la agrobiodiversidad una oportunidad, casi un emprendimiento, para mejorar sustantivamente su calidad de vida y la de los suyos.

Esto requeriría, entre otros, del fortalecimiento de capacidades,¹² su involucramiento temprano en procesos de incidencia y visibilización de la agrobiodiversidad, asociatividad, organización¹³ y acceso a mercados y precios justos por los productos y servicios de la agrobiodiversidad, la interacción de los jóvenes a través de redes para compartir experiencias¹⁴ y fondos para iniciar proyectos y el apoyo a emprendimientos de muy distinto tipo que permitan gatillar procesos productivos sostenibles. A la vez, es necesario que el estado nacional invierta en servicios básicos no-agrícolas como educación, luz, agua, salud y conectividad para crear un entorno habilitador para la vitalidad rural.

¹² Escuelas, jóvenes y educación (SERNANP, Grupo YANAPAI)

¹³ Set de prácticas para la difusión de la agrobiodiversidad (Red de Jóvenes por la Agrobiodiversidad)

¹⁴ JORA - Red de Jóvenes Organizados y Resilientes de Aguapan (AGUAPAN, Grupo YANAPAI); Conocimiento de la Agrobiodiversidad papas nativas y amenazas climáticas asociadas con la Institución Educativa Cumbe del Resguardo Indígena de Cumbal en el departamento de Nariño, Colombia (Corporación Colombiana de Investigación)

Ejemplo poster: Jóvenes, Agroecología y Cadenas de Valor (Asociación Andes, Yachay Kuychi, Red de Agroecología Comunitaria)

Durante esta presentación de poster, se resaltó el rol que juegan los jóvenes agricultores y campesinos en la promoción de la agroecología y la reivindicación de la soberanía alimentaria y defensa de sus tierras. En ese sentido, se presentaron los resultados del XI Intercambio de la Red Internacional de Agroecología Comunitaria (2024) como experiencia con resultados concretos, incluyendo a través del fortalecimiento de las capacidades de liderazgo y creación de redes de más de 100 jóvenes agricultores. Esto se dio en el marco de trabajos de campo en el Parque de la Papa (Pisac, Cusco) como inspiradora de buenas prácticas, Durante esta visita, los jóvenes participaron de una preparación colectiva de la Pachamama donde integraron practicas y conocimientos ancestrales de diferentes países con reflexiones sobre la tierra, memoria colectiva y la comunidad. Igualmente, fueron expuestos a ejemplos reales de beneficios monetarios a través del agro ecoturismo y no monetario mediante compromisos para garantizar seguridad alimentaria, reivindicar las capacidades de resiliencia e integrar conocimientos diversos sobre la agroecología entre pequeños agricultores.

Poster: Ver poster en <https://bit.ly/41euALS>

Cadenas de valor

Las diferentes experiencias presentadas coincidieron también que las cadenas de valor resultan esenciales para conectar la agrobiodiversidad con fuentes de ingresos sostenibles. En ese sentido, las herramientas disponibles mostraron cómo se puede agregar valor a la agrobiodiversidad a partir de emprendimientos que involucren: agro ecoturismo,¹⁵ conexiones entre cocineros/restaurantes con los agricultores y campesinos conservacionistas, producción y comercialización de semillas de cultivos nativos y tradicionales, los signos distintivos,¹⁶ protección de espacios bioculturales,¹⁷ entre otras posibilidades.

Para ello se plantearon ideas sobre sobre cómo las políticas públicas y marcos normativos deben propiciar condiciones habilitantes y promotoras de estos esfuerzos. Las experiencias presentadas mostraron que pese a ser casos excepcionales más que la regla común, el uso de estas herramientas impacta positivamente en la vida cotidiana de los agricultores y campesinos de los Andes.

¹⁵ Agro ecoturismo que apoya las culturas (Alianza Bioversity/CIAT)

¹⁶ Distintivo saberes y sabores amigables con la biodiversidad en agroecosistemas tradicionales (CONABIO); Marcas colectivas para mezclas patrimoniales: la experiencia de Miski Papa (AGUAPAN, Grupo YANAPAI, CIP); Una denominación de origen para conservar y promover un ají tradicional de la costa norte del Perú (UNALM, Grupo Impulsor de Ají Mochero)

¹⁷ Modelo de visitación y turismo de patrimonio biocultural enfocado en la conservación de hábitats productores de papa nativa y su diversidad genética (Asociación de Comunidades del Parque de la Papa)

Ejemplo: El caso Mater

Bajo la marca “Mater” se impulsan un conjunto diverso de proyectos/iniciativas surgidas desde el movimiento gastronómico peruano. Chacra Mil por ejemplo, trata sobre procesos colaborativos en las comunidades de K’acllaraccay y Mullak’as Misminay en Moray, donde se integran la investigación agraria, el rescate y la valoración de prácticas ancestrales y la identificación de semillas resistentes al cambio climático. Qollqas por otro lado, es otro proyecto que busca rescatar sistemas andinos ancestrales de almacenamiento y conservación de semillas y alimentos

mediante el diseño y construcción de un repositorio similar a los que se usaban (Qollqas) durante la etapa Inca, en la zona de Moray también. Finalmente, a través de un Catálogo Etnobotánico que incluye 40 plantas útiles de Moray, se busca devolver a las comunidades abtres mencionadas y reconocer su invalorable aporte – a través de sus conocimientos y saberes- a la mejora y el desarrollo de la culinaria, en este caso específico del Restaurante MIL Centro de la zona. Este tipo de proyecto e iniciativas busca consolidar un modelo virtuoso y culturalmente respetuoso de relacionamiento entre el campo y los agricultores con la gastronomía y sus propias dinámicas sociales y económicas.

Fuente: Presentación en PDF “Mater” (2025), <https://bit.ly/475iGaU>

Por otra parte, al discutirse sobre retos y desafíos, se señaló que, si bien las barreras que existen para crear y llegar a mercados con productos y servicios de la agrobiodiversidad son altas, con estrategias y planificación adecuada y bien dirigida (p.ej. comunicaciones, promoción, socialización) a ciertos actores y segmentos determinados, las posibilidades de éxito también lo son, en tanto la agrobiodiversidad y cultura asociada se encuentra actualmente mejor posicionada en el consciente colectivo de los países que responde mejor a estas materias.

Ejemplo poster: Marcas colectivas para mezclas patrimoniales: La experiencia de “Miski Papa” (AGUAPAN, CIP, Grupo YANAPAI)

En este poster, AGUAPAN presentó una experiencia de revalorización de los saberes ancestrales como el “Chaqrú”, combinándolos con herramientas digitales y nuevas formas de comercialización a través de cadenas de valor especializadas. A través de la creación y organización de una marca colectiva – Miski Papa- se ha logrado impulsar un proceso paulatino de sensibilización, distinción de productos en el mercado y fortalecimiento de una identidad rural específica como guardianes de la agrobiodiversidad. – a nivel de bienes y servicios. La marca colectiva ha permitido fortalecer la alianza AGUAPAN-consumidor, agregar valor a la agrobiodiversidad (papas nativas) y aumentar en 25% las ventas en Lima capital, y diversificar la producción de papas nativas para diferentes mercados (locales, regionales y nacionales). La marca Miski Papa integra el patrimonio biocultural de los agricultores de AGUAPAN de manera culturalmente respetuosa a los mercados tradicionales y nichos.

Poster: Ver poster en <https://bit.ly/3JpJ9pW>

LABORATORIO 4. POLÍTICAS Y GOBERNANZA

En este laboratorio, cuyo tema es más bien transversal, se presentaron ejemplos de experiencias e iniciativas en el campo de las políticas públicas, la legislación y el desarrollo institucional orientadas a la generación marcos habilitantes de la conservación y uso sostenible de la agrobiodiversidad.

La gran variedad de ejemplos en diferentes países, dieron cuenta de la vitalidad e impulso que tienen políticas y regulaciones para contribuir a los esfuerzos de conservación. Las zonas de agrobiodiversidad y similares en el Perú y Ecuador, las normas sobre semillas nativas en México, la formación de la Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del Mercado Común del sur (MERCOSUR) ampliado (COPROFAM), el reflejo de las canastas regionales del bien comer en la legislación en México, entre otros, reflejaron la importancia crítica de las políticas públicas y la legislación como reflejo adecuado y oportuno de las iniciativas y procesos de reconocimiento, valoración y escalamiento de experiencias en el campo.

Políticas públicas y legislación

Durante la fase de discusión en este laboratorio, se destacó la legislación comparada sobre agrobiodiversidad como inspiradora de alternativas y opciones a considerar por los diferentes países. Hay, en ese sentido, muchos avances en diferentes lugares.

Asimismo, se enfatizó cómo esta legislación incluye ordenanzas y resoluciones que dan municipios, corporaciones, regiones, etc. en el plano subnacional, donde a veces resulta más sencillo y efectivo insertar temas a regularse.

Como parte de esto, se refirió que los espacios de diálogo político “de abajo a arriba” deben ser lo suficientemente potentes para llevar a través de la incidencia, propuestas políticas y normativas nacidas de las necesidades y expectativas los agricultores y campesinos principalmente.

La presentación de las diferentes experiencias y casos sobre políticas y normas y sus efectos positivos en la conservación y uso sostenible de la agrobiodiversidad evidenció la posibilidad de reconocimiento y escalabilidad/replica de estas experiencias en diferentes niveles y ámbitos geográficos. Esto pasa también por la posibilidad de responder mediante estas experiencias a políticas, estrategias y planes nacionales en materia de agrobiodiversidad y temas afines ya determinadas.

A nivel de políticas públicas y legislación, se planteó la necesidad de encontrar temas que generen consensos como, por ejemplo, la implementación de los Derechos del Agricultor del TIRFAA,¹⁸ el desarrollo de nuevas normas sobre semillas nativas en los diferentes países,¹⁹ incluyendo en materia del Buen Vivir, la protección de agroecosistemas y espacios como

¹⁸ Introduciendo los Derechos del Agricultor en Colombia (Universidad Nacional de Colombia); Propuesta de normativa sobre Gobernanza de los Recursos Fitogenéticos (Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca del Uruguay); Los derechos de los Pueblos Indígenas a los recursos genéticos, semillas y otros recursos. Art. 31 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Guatemala)

¹⁹ Propuesta de Ley de Sistemas Tradicionales de Semillas Nativas en el Perú (GRISEN); Ley de semillas nativas nacida de los Pueblos Indígenas y campesinos en México (CITI); Fondo de investigación para la agrobiodiversidad, semillas y agricultura sustentable en Ecuador (INIAP)

mecanismo de conservación del patrimonio cultural y natural²⁰ y de garantía para la adaptación al cambio climático,²¹ entre otros.

Como principios generales a estos procesos, se planteó cómo la consulta previa, el uso del concepto de “Pueblos Indígenas”, la participación en beneficios y el reconocimiento y fortalecimiento de derechos, deben estar en la base de los esfuerzos normativos.

Finalmente, se propuso que los sistemas de gobernanza y gestión de la agrobiodiversidad deben responder a las propias prácticas locales y consuetudinarias de los agricultores y campesinos.

Ejemplo poster: Introduciendo los Derechos del Agricultor en Colombia (Universidad de Colombia, AGROSAVIA, Ministerio de Agricultura)

Durante la presentación de este poster se señaló que la reciente firma del TIRFAA por Colombia ha abierto la posibilidad para que, utilizando los Derechos de Agricultor como manto general, se puedan reivindicar derechos y propiciar medidas legales para proteger variedades nativas y criollas de cultivos. A través de talleres de socialización del TIRFAA y de los alcances del Artículo 9 en particular, se han dirigido esfuerzos hacia redes de guardianes o custodios de semillas de nivel nacional o departamental para mayor impacto. Estas incluyen capacitación mediante la Red de Guardianes de Semillas de Vida y la Red de Familias Custodias de Semillas de Quindío. Se ha logrado llegar a 300 persona/agricultores quienes ven en los Derechos del Agricultor una herramienta complementaria y base legal específica para justificar sus acciones de conservación *in situ*.

Poster: Ver poster en <https://bit.ly/3Uy5wM6>

²⁰ Áreas de conservación para 25 cultivos andinos en el Ecuador (INIAP); Gobernanza en la Zona de Agrobiodiversidad Andenes de Cuyocuyo (WCS)

²¹ Conservación *in situ* de la agrobiodiversidad como medida de política para la adaptación al cambio climático y compromiso ante la CMNUCC en Bolivia y Perú (Helvetas)

Ejemplo poster: Gobernanza en la Zona de Agrobiodiversidad de Cuyocuyo – Puno, Perú (WSC)

Este poster presentó la implementación práctica de una figura jurídica relativamente nueva en el Perú: las Zonas de Agrobiodiversidad. Las comunidades campesinas de Cuyocuyo se organizaron y conformaron el Comité de Gestión de la Zona de Agrobiodiversidad de Cuyocuyo (2023). Son parte de esta Zona las comunidades quechuas Puna Laqueque, Puna Ayllu, Cojene Rotojoni, Ura Ayllu, Juansayani Cumani y Ñacoreque. Este Comité acordó: elaborar el plan de la Zona, implementarlo y presentar la Zona de Agrobiodiversidad como un modelo exitoso de Otras Medidas Efectivas de Conservación a través de Áreas (OMEC). Las acciones específicas del plan para implementarse a partir de 2024 incluyen: realizar ferias anuales de semillas, crear bancos comunales de semillas, registrar las variedades nativas en los registros nacionales, construir franjas de infiltración, entre otras. La Zona de Agrobiodiversidad de Cuyocuyo es en la práctica un modelo de gestión territorial que requiere acuerdos informados entre las comunidades y esfuerzos de organización y administración; estas capacidades no siempre están presentes en las comunidades campesinas y por ello el acompañamiento de instituciones como WCS. La Zona de agrobiodiversidad de Cuyocuyo es la primera Zona reconocida legalmente como tal por el MINAGRI a través del reglamento de 2016 (DS. 020-2016-MINAGRI). Este reglamento es pionero en el reconocimiento y la protección jurídica de espacios o áreas donde hay una alta concentración de agrobiodiversidad, incluyendo cultura, recursos fitogenéticos, prácticas ancestrales de conservación, etc. El MIDAGRI e INIA tienen competencias en su reconocimiento formal y sustento técnico respectivamente.

Poster: Ver poster en <https://bit.ly/4107cnY>

Institucionalidad

Por el lado de la institucionalidad quedó claro que la asociatividad y organización de los agricultores y campesinos es una condición necesaria para impulsar procesos de incidencia, con o sin apoyos, en diferentes planos: local, regional, nacional o internacional.²²

En ese sentido, se enfatizó que la gobernanza desde lo local siguiendo las prácticas locales conservación, manejo de recursos, trabajo comunitario, etc. son un componente esencial para el éxito de cualquier modelo.²³

La imposición de arriba abajo difícilmente incentiva comportamientos de gobernanza y gestión eficientes y culturalmente aceptables.

También se reconoció la necesidad de articular y coordinar acciones entre diferentes actores involucrados en la conservación de la agrobiodiversidad como otro factor de éxito para cualquier actividad planificada.

²² Articulación entre la institucionalidad agropecuaria y las organizaciones de la producción familiar en los modelos de gobernanza: La experiencia de la COPROFAM (Perú, Paraguay, Uruguay y Bolivia)

²³ Modelo de gobernanza autónoma para territorios de Patrimonio Biocultural indígena, incluidas Zonas de Agrobiodiversidad (Asociación de Comunidades del Parque de la Papa)

Ejemplo poster: Articulación entre la Institucionalidad Agropecuaria y las Organizaciones de la Producción Familiar en los Modelos de Gobernanza. La Experiencia de COPROFAM

Este poster presentó el trabajo y avances de la Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del MERCOSUR ampliado (COPROFAM), que reúne a 10 organizaciones nacionales de 7 países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay). Esta experiencia (implementada en Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay), que cuenta con el apoyo del Fondo de Participación en Beneficios del TIRFAA, promueve la articulación entre agricultores y los centros de investigación nacionales bajo un enfoque de investigación participativa respecto a una serie de cultivos preseleccionados en cada país. Asimismo, y para visibilizar y aprender de las experiencias y prácticas, se sistematizan procesos, se capacitan dirigentes y productores de las organizaciones y se promueve el diálogo político y la participación de la gobernanza de los procesos locales (comunidades, centros de investigación locales y municipios), nacionales (centros de investigación, academia y gobiernos nacionales) y regionales (REAF y CAS entre otros). Los resultados en un primer año han sido muy relevantes: 40 variedades de 10 cultivos están en proceso de investigación participativa; 8 organizaciones de agricultura familiar de 4 países liderando el proceso; 30 instituciones de investigación y gubernamentales apoyando las acciones; 348 beneficiarios directos, en su mayoría agricultores (42% son mujeres) y 967 beneficiarios indirectos participan en jornadas y actividades de visibilidad y socialización.

Poster: Ver poster en <https://bit.ly/41MmL01>

EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DESDE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y LOS AGRICULTORES: LECCIONES DE UNA VISITA DE CAMPO

La visita de campo organizada en el marco del Laboratorio de Conocimientos sobre Agrobiodiversidad ofreció una oportunidad valiosa para conectar directamente con los conocimientos, prácticas y visiones de los agricultores conservacionistas que viven y cultivan en las Zonas de Agrobiodiversidad del Perú, y de diferentes asociaciones y comunidades campesinas de Cusco.

Esta experiencia, realizada en la Estación Experimental Agraria Andenes del INIA en Cusco, con la activa participación de agricultores de distintas regiones del país, permitió observar en terreno cómo se articula el conocimiento ancestral con herramientas modernas, y cómo las comunidades gestionan la diversidad agrícola de forma integral, como parte de su vida cotidiana, identidad cultural y visión de futuro.

El intercambio entre agricultores, expertos técnicos, organizaciones aliadas y representantes institucionales dejó claro que la conservación de la agrobiodiversidad no es solamente una acción técnica o ambiental, sino una práctica social, económica y política con raíces profundas en los territorios.

La experiencia de la visita fortaleció la comprensión sobre el papel estratégico de los agricultores y campesinos conservacionistas como guardianes del conocimiento biocultural.

También puso en evidencia que los retos que enfrentan no pueden abordarse de forma aislada: requieren de enfoques territoriales, intergeneracionales e intersectoriales, donde la juventud, la tecnología apropiada y la valorización económica de sus actividades sean pilares fundamentales.

CONCLUSIONES

El Laboratorio de Conocimientos sobre Agrobiodiversidad permite extraer varias conclusiones:

1. A nivel formal y de manera general, la noción de un **“laboratorio”** y la metodología aplicada, lograron el objetivo de extraer mucha información valiosa de muchas experiencias, propiciar un diálogo horizontal e identificar cuestiones de interés común y ciertos consensos entre los participantes. En ese sentido, este verdadero “experimento” permitió identificar: lecciones positivas y buenas prácticas; retos pendientes y desafíos; posibilidades de futura interacción multi actores como parte de una Comunidad de Práctica específica resultante de las discusiones surgidas en el laboratorio.
2. Es necesario precisar y entender que hay diferencias importantes entre los **agricultores y campesinos conservacionistas, o guardianes de la agrobiodiversidad** en sentido estricto, y el conjunto más amplio de agricultores y campesinos andinos que siendo por naturaleza conservacionistas, no son parte de este nicho muy específico que centra su actividad en la conservación y recreación de la agrobiodiversidad como misión personal, familiar y comunal. También es necesario entender este matiz pues buena parte de las experiencias presentadas durante el laboratorio – ciertamente no todas- atienden a las necesidades de este grupo particular de actores. Dicho de manera tal vez más simple: (casi) todos los agricultores y campesinos andinos hacen conservación, pero no todos son los que podrían llamarse agricultores “conservacionistas” o “guardianes” de la agrobiodiversidad en sentido estricto.
3. En lo sustantivo, se determinó que el elemento **“juventud” y los liderazgos y el empoderamiento** mostrados por generaciones jóvenes de agricultores es un activo muy potente que debe aprovecharse para futuras acciones y alianzas. Las experiencias de los jóvenes en la creación y el manejo de tecnología, su receptividad a los apoyos externos a las comunidades y su influencia sobre los caminos y derroteros de desarrollo de sus pueblos y comunidades, los hacen un actor fundamental y crítico en el proceso de conservación de la agrobiodiversidad y la mejora de las condiciones de vida en la vida cotidiana persona, familiar y comunal. El elemento “juventud” es especialmente relevante, y necesario de potenciarse y fortalecerse, en contextos donde se hace cada vez más difícil retener a los jóvenes para continuar las labores agrícolas que han seguido generaciones anteriores.
4. En los ámbitos locales, la **tecnología** – de diversos tipos- se ha convertido en una herramienta fundamental para contribuir a la conservación de la agrobiodiversidad y el uso sostenible de sus componentes. Si bien esto no es novedad, sí lo es la magnitud de la adopción de soluciones tecnológicas que complementan los sistemas de saber y la innovación que realizan los Pueblos Indígenas y las comunidades. Las experiencias presentadas en los laboratorios dan cuenta de cómo diferentes tecnologías aportan de manera sustantiva a las soluciones que requieren los agricultores y campesinos para, por ejemplo, realizar acciones de monitoreo del estado de la agrobiodiversidad, crear modelos de predicción climática, producir semillas mejor adaptadas a cambios en los

patrones climáticos, intercambiar de manera activa y regular experiencias exitosas, entre muchas otras aplicaciones.

5. En las múltiples experiencias presentadas y discusiones sostenidas, se hizo evidente que, más allá de las intervenciones, apoyos y formas innovadoras de conservar la agrobiodiversidad, los agricultores y campesinos reivindican la necesidad que sean sus propias actividades y labores las que **deben generar ingresos y ser rentables y sostenibles en el tiempo**. La revalorización de la agrobiodiversidad pasa necesariamente porque ésta sea suficientemente apreciada como para autosostenerse. Por ejemplo, mecanismos de compensación por los servicios de la agrobiodiversidad, cadenas de valor que generen ingresos justos a los agricultores y campesinos, emprendimientos locales de agro ecoturismo y gastronomía, las zonas de agrobiodiversidad como atractivo, entre otros, son vistos como oportunidades para garantizar bienestar y mejores condiciones de vida, particularmente en el caso de los agricultores y campesinos conservacionistas, quienes ocupan un nicho crítico en el contexto de las acciones de conservación.
6. La idea de **escalamiento**, en atención a las experiencias presentadas y discutidas, requiere ponderarse cuidadosamente. Es evidente que muchas de las experiencias, herramientas y metodologías presentadas durante el laboratorio son particularmente exitosas en contextos y realidades locales muy específicas pese a que al mismo tiempo comunidades y agroecosistemas tienen elementos comunes. No todo es, sin embargo, escalable o replicable. En ese sentido, entender la diversidad como valor en sí y riqueza característica de los Andes, demanda también entender que las políticas públicas e institucionalidad relevante a la agrobiodiversidad deben ser diversas y no pretender la uniformización ni homogeneidad. Pese al desafío es este el reto que los diferentes niveles de gobierno deben atender a partir de competencias adecuadas, flexibilidad para las respuestas y continua adaptación a manera de seguir los desarrollos que la propia agrobiodiversidad y sus actores, especialmente los agricultores y campesinos, proponen.
7. Las estrategias de conservación **deben ir acompañadas de oportunidades económicas reales**. Iniciativas como el turismo rural, los productos diferenciados y cadenas de valor culturalmente sensibles, los mercados locales y los mecanismos de compensación por servicios de la agrobiodiversidad pueden fortalecer la sostenibilidad de, por ejemplo, las Zonas de Agrobiodiversidad, como figura central en las estrategias de conservación del patrimonio natural y cultural.

MIRANDO HACIA ADELANTE: ALGUNAS RECOMENDACIONES

Para los tomadores de decisión

1. Los espacios de diálogo político deben propiciar una conversación (“diálogo intercultural”) transparente, horizontal e informada que permita estructurar -en diferentes niveles- políticas públicas y leyes/regulaciones que respondan de manera adecuada a las expectativas e intereses del sujeto de interés central: el pequeño agricultor y sus familias y comunidades. Estos actores deben ver claramente reflejados sus planteamientos en estos marcos.
2. Los marcos de políticas públicas y legislación, en cualquier nivel, deben ser habilitantes para la conservación de la agrobiodiversidad y no barreras regulatorias, procedimentales o de acceso a los mercados que signifiquen pasos adicionales y complejidades burocráticas que, en los hechos, impiden alcanzar las metas u objetivos que se persiguen en dichas políticas o normas.
3. En paralelo a los procesos de desarrollo de políticas públicas y legislación es necesario identificar cómo se pueden financiar aquellas medidas y actividades para implementar las políticas y aplicar la legislación. Con las limitaciones de algunos congresos nacionales en cuanto a iniciativas de gasto de fondos públicos en sus propuestas y la necesidad de asociar iniciativas regulatorias/reglamentarias a los presupuestos nacionales existentes (en diferentes niveles), comprender los procesos de financiamiento público y asignar los fondos que sean necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, es esencial.
4. A nivel de prioridades legislativas, el Laboratorio de Conocimientos sobre Agrobiodiversidad, ha identificado muchos temas prioritarios, pero algunos que han recibido particular atención y que deberían integrarse a la conversación política y normativa en el corto plazo incluyen: implementar nacionalmente los Derechos del Agricultor en el marco del TIRFAA; consolidar y continuar fortaleciendo actividades en los Andes para mantener el campo como espacios vibrantes de innovación, afirmación cultural, empoderamiento y emprendimiento culturalmente y socialmente apropiados; y desarrollar un conjunto de medidas para proteger - jurídicamente- los saberes y conocimientos tradicionales de los agricultores y campesinos.

Laboratorio de conocimientos sobre agrobiodiversidad – parte 1.
 Evento de intercambio de conocimientos del Fondo de Distribución de Beneficios
 -BSF- comunidad de prácticas.
 Cusco, Perú, del 27 al 29 de mayo de 2025.

Párrafo para el informe final:

Que los Estados Parte del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA) ajusten en las subsiguientes resoluciones y decisiones su lenguaje y práctica en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En particular, que se reconozca de manera justa los conocimientos, ciencia y práctica de los Pueblos Indígenas asociado al cuidado, protección y reproducción de los recursos fitogenéticos. Además, que el sistema de conocimientos de los Pueblos Indígenas no sea supeditado a otros sistemas, ni en la teoría ni en la práctica.

Franisca Acosta Jiman
John Chicho Alvarez
Gabriela Flores Soano
Alvaro Toledo
 Subsecretaría TIRFAA

Dionisia Conchis (Citi)

Eusebio Vásquez Ayala (ANPE PERU)
Pablo Colque Carran (ACCA)
Alvaro Samirto Sander (Cenica)
Luis García G.
Jorge Rojas Piz (Fuerza Peru)
Edicio Cruz Yupanqui (RED de jóvenes)
Dionicio Corina Memani (Boravus-pacheco)
Edgar Olivera Huatko (Cuyo Yancu)
Raúl Carlos Ceanto Sotomayor - Orpa Yancu
Jhila Ruth Mamani Condori (JORA)
Alberto Chura Quispe Agua Pavi
Raquel Mamani Zito (JORA)

Foto: Solicitud de grupos de participantes de agricultores con respecto al reconocimiento de conocimientos y saberes indígenas.

Para los campesinos y agricultores

1. Los agricultores y campesinos, debidamente organizados a través de sus asociaciones, redes y/o con el apoyo de organizaciones ya establecidas, y adecuadamente informados, deben continuar participando de manera proactiva de los espacios políticos existentes y exigiendo espacios donde éstos no existan. Con frecuencia, los espacios nacionales (p.ej. congresos o parlamentos o en los ámbitos del Ejecutivo) son complejos de penetrar e incidir. En ese sentido, es necesario considerar cómo los niveles subnacionales (p.ej. municipalidades o gobiernos regionales) son igualmente importantes fuentes de derechos y normas, donde, además, puede resultar más conveniente incidir en función a los temas a tratar.
2. La participación y dinámica que imprimen los jóvenes a la incidencia y reivindicación debe ser potenciada y estimulada desde las organizaciones de agricultores y campesinos. El empoderamiento de los jóvenes para llevar los mensajes y presentar

los intereses de las comunidades y pueblos a los que representan es, en ese sentido, esencial.

3. En este contexto, el manejo, desarrollo y aplicación de herramientas tecnológicas debe fortalecerse para potenciar los mensajes y las reivindicaciones y hacer los “pitch” que tengan la virtud de convencer a los decisores de política. Los mensajes deben llegar bien y claramente definidos, además de contar con la legitimidad necesaria.
4. Unido a lo anterior, la visibilización de muchas de las experiencias que se presentaron y discutieron durante los laboratorios y otras que existen, incluyendo emprendimientos, campañas, redes, etc., es indispensable para generar una masa crítica de apoyo y entendimiento de las mismas y cómo contribuyen, en última instancia, a la conservación de la agrobiodiversidad y usos sostenible de sus componentes.
5. Las redes e intercambios de experiencias en materia de incidencia política y organización de propuestas normativas o de políticas son un mecanismo muy útil para entender las diferentes aproximaciones y alternativas con las que se cuenta para lograr – en un proceso- la aprobación de una estrategia, norma o política pública.

Para actores que acompañan procesos

Las ONGs e institutos de investigación han jugado y siguen jugando un papel crítico en el acompañamiento y complemento de acciones para asegurar la conservación *in situ* de la agrobiodiversidad y potenciar la cultura asociada. A través de la investigación o mejoramiento participativo, apoyo a la organización o asociatividad, reconocimiento de sistemas de conocimientos diferentes que igualmente potencian la agrobiodiversidad, el desarrollo de catálogos, bases de datos, bancos *ex situ* de semillas, etc. estos actores deben mantenerse como los verdaderos articuladores y promotores de las acciones y medidas que se requieren – científicas y en ámbitos legal/institucional- para promover la conservación *in situ*.

En ese sentido, estas organizaciones deben mantener y profundizar el acompañamiento de los agricultores y campesinos y sus organizaciones en los procesos de incidencia y diferentes proyectos y experiencias de buenas prácticas de conservación y uso sostenible de la agrobiodiversidad. La experiencia acumulada de estas organizaciones, redes y relaciones de confianza son un activo indispensable para continuar promoviendo la agrobiodiversidad.

Durante los laboratorios y las discusiones se confirmó las ventajas de los procesos de devolución a las comunidades de agricultores y campesinos, como mecanismo de respeto, transparencia e intercambio equilibrado de formas de conocer y entender una realidad determinada. La devolución de resultados, información, impactos, etc., debe convertirse en una condición y obligación *sine qua non* para cualquier iniciativa o intervención con agricultores y campesinos.

General

Finalmente, se recomienda que para el caso de América Latina se promueva una comunidad de práctica ampliada que, de manera virtual y presencial cuando resulte factible, continúe propiciando espacios para compartir experiencias, aprendizajes y protocolos y consolidar los contactos y las vinculaciones entre los diferentes actores que participaron en el laboratorio y otros que se sumen.

ANEXOS

ANEXO 1. AGENDA DE LA REUNION

<https://bit.ly/LCA-agenda>

ANEXO 2. IMAGEN DE POSTERS PRESENTADOS POR PARTICIPANTES

<https://bit.ly/LCA-posters>

ANEXO 3. RESUMEN DE PRESENTACIONES

<https://bit.ly/LCA-resumen>

ANEXO 4. DECLARACIÓN SOBRE USO DEL CONCEPTO “PUEBLOS INDÍGENAS”

<https://bit.ly/LCA-Declaracion>

